

Como viver com Roland Barthes?

Caderno de resumos

APPH ASSOCIAÇÃO
DE PESQUISA E
PRÁTICAS EM HU-
MANIDADES APPH

 FAPERJ
Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo
à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

UFRJ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIA DA LITERATURA

Caderno de Resumos
Colóquio *Como Viver com Roland Barthes?*

12 de novembro de 2025

DOI

10.5281/zenodo.17523662

Organização

Fernando Silva e Silva

Luis Felipe Abreu

Instituições organizadoras

Associação de Pesquisa e Práticas em Humanidades (APPH)

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ)

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGCL/UFRJ)

Editoração do caderno

Luis Felipe Abreu

A revisão de cada resumo é de responsabilidade de suas/seus autoras/es.

Colóquio Como Viver com Roland Barthes?

(1. : 2025 : Rio de Janeiro, RJ)

Caderno de resumos do Colóquio Como Viver com
Roland Barthes? / Organização : Fernando Silva e
Silva, Luis Felipe Abreu. -- Rio de Janeiro, RJ :
Ed. dos Autores, 2025.

20 p.

PDF

DOI: 10.5281/zenodo.17523662

Programação

12/11 – quarta-feira

10h – 12h – Sessão 1

Roland Barthes: O sujeito como ficção

Roland Barthes nos fala de amor - Fúvia Fernandes Pereira (UNESP)

Roland Barthes, adorável: disseminações de uma voz de autor - Maria Clara da Silva Ramos Carneiro (UFSM)

Como o conceito de 'biografema' pode iluminar o mercado editorial brasileiro? - Mariana Filgueiras de Souza (UFMG)

Barthes com Irigaray: figuras do feminino - Marina Gomes Kirst (UFRGS)

13h – 15h – Sessão 2

Roland Barthes: Imagens da diferença

A ancoragem da diferença: Barthes e as imagens coloniais na imprensa portuguesa - Ana Flávia dos Santos Martins (UNESP)

Pelo (não) desaparecimento das imagens: A relação entre a fotografia e a escrita na obra de Annie Ernaux, a partir da noção barthesiana de punctum - Fernanda Assunção da Silva

A função do autor na epistemologia pós-colonial - Lucas Pessa Feniman (UAb)

O punctum da desinformação: Barthes e a ética da imagem na era do acontecimento visual - Paulo Moutinho Barroso (ICNOVA)

15h30 – 18h – Sessão 3

Roland Barthes: Fantasias de linguagem

Revolution Grrrl e a utopia da linguagem - Bibiana de Paula Friderichs (UPF)

Notas sobre o grifo: aparições de um desaparecimento - Julia Pedreira Monteiro
(Unicamp)

Escrever como feitiço: Barthes e a magia da linguagem - Lara Freitas de Carvalho
(UFBA)

A intertextualidade em Domingo, de Marcelo Tolentino - Thais Amorim

Roland Barthes e a pesquisa em educação - Eduarda Ritzel (UFRGS)

Roland Barthes nos fala de amor

Fúvia Fernandes Pereira (UNESP)

Quando Roland Barthes iniciou o projeto de *Fragmentos de um discurso amoroso* (1977), que também inclui o seminário *Le discours amoureux* (1974-1976), o amor estava fora de moda. O amor-paixão, à exceção da psicanálise, pois em sua tópica há um lugar para o discurso amoroso, não estava na agenda de uma discussão teórica nem no léxico da linguagem intelectual. Desejando reagir à depreciação desse sentimento, o que Barthes nos dá em seus *Fragmentos* é uma espécie de dicionário dos afetos, não um dicionário de sentidos, mas de movimentos amorosos. Nesse texto, cada fragmento é como uma figura retórica ou de linguagem e, nele, há um pouco de tudo, há impressões e há também leituras trazidas de territórios extremamente diferentes da cultura, como a etnologia, a literatura, a história e a psicanálise. São como dossiês abertos, nos quais cada um pode escolher por onde entrar. Partindo desse projeto e dos usos que Barthes faz da linguagem psicanalítica, buscarei assinalar que o sujeito que simula o discurso amoroso, aquele que escolhe as porções de discurso psicanalítico que serão inseridas em seu programa, só pode ter por objeto de dom sua linguagem.

Roland Barthes, adorável: disseminações de uma voz de autor

Maria Clara da Silva Ramos Carneiro (UFSM)

A presente comunicação parte de pesquisa já publicada sobre as disseminações da voz do Autor Roland Barthes a partir dos registros deixados de seus cursos. Neles, Roland Barthes pretendia descortinar a “cena da escritura”, em que selecionava determinadas figuras emergentes de seleção de textos, cujo vocabulário se atualizavam a cada leitura. O crítico, conhecido por ter “matado o Autor”, Barthes se inscreveu como personagem de sua própria narrativa intelectual, ainda fascinantes, décadas depois. Seu luto público pela morte da mãe e a disseminação de biografemas em textos e aulas reverberam ainda como a escrita de um romance real, um romance inacabado, perdido ou escondido, que se confunde com seu pensamento crítico acerca da literatura.

Como o conceito de biografema pode iluminar o mercado editorial brasileiro?

Mariana Filgueiras de Souza (UFMG)

Há muitas formas de se escrever uma vida. Uma delas foi concebida por Roland Barthes no livro *Sade, Fourier, Loyola* (1971), ao perfilar três personalidades que o instigavam; e amadurecida depois em *Roland Barthes por Roland Barthes* (1971), quando decidiu escrever sobre si mesmo. São os chamados "biografemas", conceito fundamental na obra barthesiana, que evoca uma escrita fragmentária do sujeito, a partir de traços, pormenores, fragmentos biográficos que juntos formam um panorama não-linear da escrita de uma vida, considerando seus intervalos como possibilidades de inflexões. Esta comunicação propõe a escrita biografemática como alternativa para um impasse vivido no mercado editorial brasileiro contemporâneo, saturado de biografias extensas, de longa e custosa execução, muitas vezes inacessíveis aos leitores – e de pretensa intenção totalizante no tratamento de uma história de vida. Para isso, a autora analisa o exemplo prático de escrita biografemática que realizou sobre o escritor João Antônio (1937 - 1996) e uma que está em fase de pesquisa sobre a compositora Marília Mendonça (1995 - 2021).

Barthes com Irigaray: figuras do feminino

Marina Gomes Kirst (UFRGS)

Roland Barthes (1977/2003), ao discorrer sobre as possibilidades da textualidade para além de um regime meramente representacional, delineia a noção de figuras (figures) como fragmentos ou imobilizações — como os frames fotográficos — de uma ação viva, isto é, de um gesto no sentido ginástico ou coreográfico. “A figura é delineada (como um signo) e memorável (como uma imagem ou um conto).” (ibid, p. 1). O autor valoriza o caráter fragmentário das figuras, que convocam o leitor para que ele possa adicionar/subtrair algo de si, ou passá-las adiante. Ainda, a figura seria o que, no texto, toca o corpo — não o corpo biológico, mas o corpo erótico (Barthes, 1973/1987). A filósofa e psicanalista Luce Irigaray (1974/1985), expoente do movimento do feminismo da diferença, navega e destrincha uma série de figurações engendradas pela filosofia ocidental e pela psicanálise (como Khôra e o espelho plano) para propor suas próprias figuras do feminino (o espelho côncavo e os lábios). Proponho que as figuras irigarayanas apresentam um potencial poiético (Gallop, 1988) capaz de criar textualmente novas sensibilidades através de prazeres do texto que não se limitam a formas fixas, mas lábeis e labilizantes.

A ancoragem da diferença: Barthes e as imagens coloniais na imprensa portuguesa

Ana Flávia dos Santos Martins (UNESP)

Roland Barthes nos ensinou que a imagem não é neutra: ela fala, enuncia, orienta. No gesto aparentemente simples de uma legenda ou no enquadramento fotográfico, há sempre uma força que fixa sentidos, o que ele chamou de ancoragem. Este trabalho propõe articular esse conceito à análise verbo-visual das manchetes portuguesas sobre imigrantes oriundos da CPLP, publicadas entre 2020 e 2025. Partindo da Semiótica do Discurso (Greimas, Fontanille, Barros) e dialogando com Barthes (*O óbvio e o obtuso*), busca-se compreender como essas escolhas editoriais, longe de casuais, perpetuam matrizes coloniais em pleno espaço democrático contemporâneo. O corpus revela padrões insistentes: quando o sujeito noticiado é estrangeiro, sobretudo africano, o close revela o rosto, o verbo dramatiza a ação (“caçar”, “travar”, “expulsar”), a legenda ancora o olhar para a diferença. Quando o sujeito é português, dilui-se no genérico: fachadas, carros, coletivos anônimos. A marca da nacionalidade aparece e desaparece conforme a conveniência narrativa, como se dissesse ao leitor: “este não é dos nossos”. A imagem, então, não ilustra: ela reitera a fronteira simbólica. Nesse movimento, Barthes se torna intempestivo: sua semiologia da imagem cada vez mais atual e precisa, desnuda a persistência de uma lógica colonial nos jornais de hoje, que não apenas informam, mas delimitam pertencimentos. Se a manchete é uma fronteira discursiva, ela é também uma arena de disputa simbólica — entre pátria e língua, identidade e alteridade, direito e concessão. Pensar Barthes no presente é exercitar seu gesto mais radical: desmontar a doxa, revelar o mito, e interrogar como o olhar europeu ainda insiste em ler o mundo com as lentes do passado.

Pelo (não) desaparecimento das imagens: A relação entre a fotografia e a escrita na obra de Annie Ernaux, a partir da noção barthesiana de *punctum*

Fernanda Assunção da Silva

Tomando como ponto de partida a presença da fotografia narrada na obra da escritora francesa Annie Ernaux, pretende-se traçar uma aproximação desta com as elaborações barthesianas a respeito da foto, a partir da noção de *punctum*, pensando a imagem como aquilo que fere, que mortifica. Objetivos: Através da leitura de *A câmara clara*, tentarei contornar um paralelo entre as formulações de Barthes acerca da foto amada, em sua impossibilidade de ser catalogada, classificada, e a escrita de Ernaux que, para narrar as fotografias que a concernem, aposta na formulação de um outro paradigma literário, por meio de sua escrita autossociobiográfica. Metodologia: A base teórico-metodológica transita entre os campos da teoria da imagem e do enlace entre a literatura e a psicanálise. Resultados: Seguindo os rastros da fotografia que se faz insistente, busca-se investigar e pensar junto com Barthes a escrita ernauxiana como um exemplo de literatura que busca dar concretude e materialidade ao objeto fugidio, a foto. Conclusão: Por meio da postura de afrontamento diante das fotografias amorosas da autora, pretende-se analisar como a experiência da escrita de Ernaux possibilita o vislumbre de outras formas narrativas, que através do colocar-se diante da foto promove, a cada revisita, o acréscimo de alguma outra coisa à foto, espreitando uma relação entre a vida e a literatura.

A função do autor na epistemologia pós-colonial

Lucas Pessa Feniman (UAb)

“O autor não está morto. Mais especificamente, o autor aborígine não está morto, uma dupla felicidade!” Com esse comentário, Melissa Lucashenko aparenta se opor à declaração da morte do Autor por Roland Barthes. Este problematizou o deslocamento da autoridade sobre o texto da função-autor, isto é, do domínio sobre os significados possíveis de um texto. Na semiologia barthesiana, não era a pessoa do autor que recebia a fatídica sentença de Barthes, mas a função autoritária e dominial da ideia de Autor-proprietário na tradição eurocêntrica. Os estudos de Glissant e Said deslocam o foco do comentário de Barthes para a historicidade do autor-no-mundo e da sua produção textual. Neste estudo, investigamos como a antinomia entre essas perspectivas se revela apenas aparente no cotejo dos seus resultados, convergindo os estudos pós-coloniais e o pós-estruturalismo barthesiano para o reconhecimento da natureza relacional do sentido histórico e cultural que se erige a partir do autor-no-mundo. Se o autor morreu, presenciemos nos estudos pós-coloniais a sua reencarnação, não como o ultrapassado modelo eurocêntrico da função-Autor, mas como um modelo renovado do autor-no-mundo enquanto fato e episteme, tão caro ao resgate de narrativas culturais marginalizadas pelo eurocentrismo.

O *punctum* da desinformação: Barthes e a ética da imagem na era do acontecimento visual

Paulo Moutinho Barroso (ICNOVA)

Como pensar a ética e a retórica da imagem à luz do legado barthesiano, num tempo em que a desinformação se infiltra nas práticas visuais e discursivas do quotidiano digital? Com base nesta pergunta de partida e inspirando-se no pensamento intempestivo de Roland Barthes e no seu olhar crítico sobre os sistemas de significação, esta proposta interroga o papel ético e retórico da imagem na era da desinformação. Partindo de uma investigação em curso sobre a tese da imagem como acontecimento, propõe-se uma leitura barthesiana precisamente da imagem enquanto acontecimento — um gesto de sentido que emerge da prática e do uso, convocando tanto a experiência do *studium* (a cultura do olhar) como o *punctum* (o ferimento ético e afetivo da imagem). O estudo tem dois objetivos principais: 1) repensar a retórica da imagem como prática discursiva de persuasão e manipulação simbólica nos media digitais, e 2) sustentar a literacia visual como estratégia ética e crítica para desmontar os novos mitos visuais que alimentam a desinformação contemporânea. Assente numa metodologia teórico-conceitual de natureza exploratória e qualitativa, a investigação articula a semiologia barthesiana com a filosofia da imagem e os estudos dos media, problematizando as relações entre verdade, representação e poder. Ao revisitar Barthes — leitor de signos, desmanchador de mitos — procura-se reativar a sua capacidade crítica no enfrentamento das imposturas visuais do presente.

Revolution Grrrl e a utopia da linguagem

Bibiana de Paula Friderichs (UPF)

Buscamos estudar a discursividade das fanzines do Riot Grrrl, produzidas pela cena punk feminista na década de 90, buscando responder a pergunta: como se dão as relações entre o poder e a utopia nas fanzines? O Riot Grrrl foi um encontro em Washington e Olympia (EUA), onde um grupo de jovens resolvem iniciar um girl riot (um tumulto de garotas): movimento sócio-político cultural, na resistência às feminilidades tradicionais, focado no engajamento de mulheres para subverter a dominação masculina do underground. No Riot Girl, a apropriação daquilo que foi roubado pela burguesia se articula como estratégia para a disseminação de suas próprias ideias: a linguagem. Nesse contexto, um estudo da discursividade parece relevante para a compreensão do papel da linguagem na sociedade, particularmente porque estamos falando da apropriação de um formato de linguagem (no caso, a fanzine) constituído, em essência, para desconstruir os formalismos instituídos pelas discursividades convencionais, a doxa. A pesquisa está ancorada na semiologia barthesiana, como teoria e método, a partir das categorias discurso (subcategoria fanzine), cultura (subcategoria movimento punk e feminismo) e poder, conforme Barthes (1978), e utopia, segundo Ricoeur (1997). Observando o Princípio da Pertinência, o corpus constitui-se da zine que apresenta o manifesto Riot Girl, disponível online. A análise conota a utopia como um sentido latente nos fanzines, reverberando a materialização do esforço de um movimento que faz digressões para afastar-se do doxa e chegar ao Poder, mas que ainda no poder deseja manter-se revolucionário. Ora, para Barthes (1978), o “ser livre” só pode existir fora da linguagem. Mas, infelizmente, a linguagem não possui um exterior, pois é fechada em si mesma, assim, nos resta subverte-la. A linguagem subversiva é a linguagem revolucionária, logo sua utopia concretiza-se pela busca de mantê-la em movimento, mesmo ao chegar ao poder. As grrrlzines parecem uma intersecção dessa quimera.

Notas sobre o grifo: aparições de um desaparecimento

Julia Pedreira Monteiro (Unicamp)

Tendo como ponto de partida a descoberta dos livros grifados de meu avô falecido, esta pesquisa propõe investigar em que medida os grifos deixados nas páginas de um texto podem ser compreendidos como rastros de um sujeito ausente, constituindo-se como uma forma de escrita e sobrevivência. A leitura é aqui compreendida como uma prática corporal que reencena o ato da escrita; e o grifo é interpretado como manifestação da leitura que incide sobre a materialidade do texto, erodindo-o. Assim, como herança material e sensível, o grifo se torna uma forma de reencontro com um sujeito ausente e um dispositivo de fabulação. Tal como Roland Barthes, em *A Câmera Clara*, que se espanta diante da impressão de luz que toca o real em uma fotografia, me assombro com a prova factual de que meu avô tocou aquelas páginas. De algum modo é como se eu pudesse reencontrá-lo nesses traços, assim como Barthes diz reencontrar sua mãe na foto de infância onde ele não a reconhece, mas cuja evidência de que os raios de luz que lhe chegavam tocaram o corpo dela naquele dia, criavam uma proximidade assombrosamente real. O grifo parece, portanto, instaurar um espaço de fabulação: onde meu avô desaparecia, sinalizando sua ausência, é onde, de repente, eu parecia poder reencontrá-lo, ou, ao menos, reinventá-lo.

Escrever como feitiço: Barthes e a magia da linguagem

Lara Freitas de Carvalho (UFBA)

Este trabalho propõe pensar a escrita como um gesto de feitiço, tomando Roland Barthes como figura central de uma magia da linguagem e articulando-o a outros pensadores do sensível, como Marguerite Duras, Hélène Cixous, Clarice Lispector, María Zambrano e Giorgio Agamben. Em obras como *O prazer do texto* e *A preparação do romance*, Barthes descreve o ato de escrever como uma experiência ritual, erótica e transformadora – um gesto que não busca comunicar, mas encantar. Tal como o feitiço, a escrita barthesiana opera pela materialidade das palavras, pelos ritmos e silêncios que produzem presença. Escrever é, então, um modo de conjurar o sensível: um trabalho de transfiguração que transforma quem escreve e quem lê. O feitiço, nesse sentido, é compreendido como uma operação simbólica e performativa – um uso da palavra que não se reduz à comunicação, mas que produz desvio e transformação. Nessa constelação, a magia não é ilusão, mas uma forma de conhecimento, pela qual a imaginação se torna prática de pensamento e de metamorfose. A partir dessas ressonâncias, propõe-se compreender o ato de escrever como ritual de linguagem, onde sentido e corpo se entrelaçam em uma operação de reencantamento. Escrever, aqui, é uma forma de viver junto à palavra, habitando seu poder de transformar o sensível e de reinventar o comum – onde linguagem e desejo se confundem e onde pensar é, inevitavelmente, encantar.

A intertextualidade em *Domingo*, de Marcelo Tolentino

Thais Amorim

Este trabalho tem como objetivo analisar a obra *Domingo*, de Marcelo Tolentino, a partir das contribuições teóricas de Roland Barthes, sobretudo no que se refere a relação texto, leitor e autor. A escolha de *Domingo* se justifica por sua estrutura narrativa fragmentada e por seu caráter intertextual, que dialoga com diferentes registros culturais e linguísticos, tornando-se terreno fértil para a aplicação das categorias barthesianas. A relevância da pesquisa reside em dois pontos fundamentais: primeiramente, na valorização da produção contemporânea brasileira, ainda pouco explorada no âmbito acadêmico, e em segundo lugar, na atualização do debate crítico sobre os modos de leitura, em consonância com as transformações culturais da contemporaneidade. Considerando que Barthes desloca a centralidade da análise do autor para o leitor, pretende-se demonstrar como *Domingo* se configura como um espaço aberto de significações, em que a pluralidade de vozes e referências não apenas desafia a leitura linear, mas também convoca o leitor a assumir papel ativo na produção de sentidos. Nesse percurso, a obra de Tolentino será investigada enquanto narrativa que tensiona os limites entre a vida cotidiana e o literário, o banal e o estético, evidenciando como a experiência do texto se constrói no entrecruzamento de discursos. A metodologia adotada será de caráter teórico-analítico, fundamentada na leitura das obras de Roland Barthes, em especial “A morte do autor”, *O prazer do texto*, articulada com uma análise textual detalhada de *Domingo*. Serão também mobilizadas leituras críticas contemporâneas que dialogam com o pensamento barthesiano, de modo a assegurar uma abordagem atualizada. Com isso, pretende-se demonstrar que a obra de Marcelo Tolentino, sob o olhar de Barthes, não apenas confirma a vitalidade do texto literário como campo de múltiplas interpretações, mas também amplia a discussão sobre autoria, leitura e intertextualidade na literatura brasileira contemporânea.

Roland Barthes e a pesquisa em educação

Eduarda Ritzel (UFRGS)

A inserção da teoria barthesiana no campo das pesquisas em educação é de baixa adesão e marca sobretudo o desafio presente na tentativa de conectar saberes de campos distintos. No entanto, entende-se que Roland Barthes pode contribuir para o campo da educação não apenas por sua experiência com o ensino, entre os seminários e cursos ministrados, mas como aquele que deixa o legado de trapaça com a pesquisa acadêmica ao aproximá-la do ensaio. Para isso, busca-se compreender como Barthes articula esteticamente seu pensamento político no trabalho com a palavra, articulando a autobiografia e a delicadeza com a necessidade de escrever e publicar textos originalmente solicitados por encomenda. Com ciência do anacronismo ao qual se esbarra, trata-se de especular modos de aproximar a teoria barthesiana aos desafios do contemporâneo, entre eles, a ideia de que é necessário mobilizar um sensível para que possamos adiar o fim do mundo – ou modos de construir realidades em que haverá futuro. Um caminho para tal investigação pode ser encontrado na discussão que o autor realiza acerca do modo com que a Ciência e a Literatura historicamente implicam-se nas políticas do Texto. A partir dessa discussão, de alguns relatos afetivos de ex-alunos de Barthes, como Éric Marty, Antoine Compagnon e Leila Perrone-Moisés e dos textos nos quais Barthes trabalha com a experiência do ensino, busca-se articular a teoria barthesiana com o campo das pesquisas em educação, e sobretudo, encontrar maneiras de fazer seu pensamento reverberar na atualidade ao justificar porque ainda ler Roland Barthes hoje.